

झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत-संगीत और वाद्य यंत्र पूनम टोप्पो

शोधार्थी, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

Corresponding Author- पूनम टोप्पो

Email- poonamtoppo12@gmail.com

सारांश –

आवश्यकता ही अविष्कार की जननी होती है। आदिमानवों ने हिंसक या अहिंसक पशुओं को साधने या घेरने के लिये सबसे पहले समूह बना कर आवश्यक और उपयोगी घेराबंदी प्रारम्भ की होगी। इसी घेराबंदी ने कालान्तर में समूह नृत्य का रूप धारण कर लिया होगा। इसी घेराबंदी के साथ-साथ अनुमान किया जा सकता है कि आदिमानव ने सबसे पहले हिंसक पशुओं को डराने या भगाने के लिये बाजा बजाने का उपक्रम प्रारम्भ किया होगा। पेड़ों की सूखी डालियों के तेज हवा में टकराने से उत्पन्न ध्वनि से पशुओं को घबराते देख आदिमानव ने ऊँची आवाज की उपयोगिता भांप ली होगी। सूखी टहनियों को टकराने के अभ्यास से वाद्य यंत्रों के निर्माण का मार्ग निकला होगा। गुजरात के सरल समाज का डांडिया या गरबा नृत्य में नर्तकियाँ जो छोटी-छोटी लाटियाँ आपस में लड़ाती हैं, उस परम्परा का उत्साह हमारे आदिमानव के अतीत में ढूँढा जा सकता है।

जनजातीय एवं लोक नृत्यों में नर्तन के साथ-साथ उसके अनुषंगियों का अटूट संबंध देखा जाता है। प्राचीन काल में ही नृत्य के साथ-साथ सबसे पहले वाद्य-यंत्रों का फिर गीत-संगीत की महत्ता बढ़ती होगी।

मुख्य शब्द : झारखण्ड, जनजातीय समूह, नृत्य, वाद्य-यंत्र, गीत-संगीत।

प्रस्तावना :

झारखण्ड के नृत्य की अपनी विशिष्ट शैली है। इसकी नृत्य, मुद्रा, गति पद संचालन, लय, ताल राग आदि में भिन्नता होते हुए भी इसमें पर्याप्त समता है। इसी से यहाँ का कोई भी वादक, नर्तक, गायक, अखरा में नृत्य करने से पीछे नहीं रहते। झारखण्ड की अपनी विशिष्ट संस्कृति में यहाँ के वाद्यों का भी उतना ही महत्व है जितना नृत्य-संगीत का। यहाँ के वाद्य यहाँ की संस्कृति, उनकी कठिन जीवन और संगीत प्रियता को व्यक्त करते हैं। जंगलों में कई तरह के जानवर होते होंगे। इन जानवरों से गाँव की सुरक्षा हो सके, खेत-खलिहान इन जानवरों से बच सके इसलिए यहाँ की माटी ने ऐसे वाद्यों, एवं गीत संगीत को सिरजा है। इन वाद्य यंत्रों की अनुगूँज जंगलों की सीमा के पार तक पहुँच जाती है। अखरा में जब वाद्य यंत्र एवं गीत-संगीत जब बजने लगते हैं तो पैर से लेकर हृदय तक झंकृत होने लगते हैं। धड़कने तेज होने लगती है। और फिर पूरा अखरा झूमने लगता है। और सभी नृत्य करने लगते हैं।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत-संगीत और वाद्य यंत्र हेतु विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विधि के तहत ऐतिहासिक आयामों का गहन विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत-संगीत और वाद्य यंत्र का शोध अध्ययन करना और इस शोध द्वारा नए तथ्यों को सामने लाना मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना :

झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत-संगीत और वाद्य यंत्र का जीवन शैली में नृत्यों का स्थायी महत्व गीत-संगीत वाद्य यंत्र की सामूहिकता के प्रतीक झारखण्ड के जनजातीय लोक नृत्य उनकी नृत्यों के उपयोगी गीत-संगीत एवं वाद्य यंत्र से जुड़ी है।

मुख्य प्रतिपाद्य :

संगीत जीवन और जगत की अमृत दृष्टि है। तभी तो शिशु लोरी (गीत) सुन कर सुख-सपनों में खो जाता है। जीवन संघर्ष की ऊर्जा है संगीत, संगीत से तन-मन व अंतरंग को विश्रान्ति मिलती है। संगीत एक ऐसा साथी है जो एकांत भय को समाप्त कर देता है। हमारे सुखों को सौ गुणा वृद्धि करता है तो दुःखों को उतना ही घटाता है। संगीत कुछ और नहीं इस धरती का स्वर्गीय आनंद है।¹ जनजातीय नृत्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए विभिन्न गीत होते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों के गीतों में अन्तराल लय, स्वर के उतार-चढ़ाव तथा गीतों के प्रारम्भ करने या समाप्त करने के समय किए जाने वाले विशिष्ट कोलाहल से अन्तर किया

जाता है। सभी गीत-संगीत मूलतः नृत्य के साथ गाने के लिए थे तथा विभिन्न गीतों की श्रेणियों का नामकरण उन विभिन्न नृत्यों के अनुसार हुआ है जिनके साथ उन्हें गाया जाता है। किसी गीत-संगीत विशेष के रचयिता का नाम स्मरण नहीं रखा गया है तथा किसी गायक का उसकी गीतों पर स्वामित्व नहीं होता। पुरुष महिलाएँ तथा बच्चे एक ही गीत गा सकते हैं, विवाह-गीतों तथा अगहन-गीतों को छोड़कर जो केवल क्रमशः महिलाएँ एवं बालिकाएँ गाती हैं। कुछ गीत परंपरागत होते हैं, कई गीत प्राचीन तथा कुछ आधुनिक होते हैं।²

संगीत-गीत ऋतु से संचालित होते हैं। मौसम बदलता है गीतों के राग, लय, ताल नृत्य भी बदलते जाते हैं। फगुआ बसंत से आरम्भ होकर माघ मनाने तक सालों भर संगीत की लहरी स्वर समाज में गूँजती रहती है। इसी से झारखण्ड का हर व्यक्ति गीत-संगीत का जाने-अनजाने रसिक कलाकार हो जाता है।³

कुछ गीत-संगीत इस प्रकार है –

डाहार गीत- (संताल जनजाति)

आदिकालीन समाज से ही नव वर्ष मनाने की परंपराएँ प्रचलन में हैं जिसे आज पूरे विश्व के गैर-आदिवासी समाजों में भी देखने को मिल रहा है। अंग्रेजी वर्ष के मुताबिक नया साल का आरम्भ जनवरी माह से होता है। हिन्दू मान्यता के अनुसार नववर्ष का प्रारम्भ चैत्र से होता है लेकिन संताल में इसकी शुरुआत माघ महीने से होती है और इसी खुशी में संतालों द्वारा माघ पूजा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। माघ पूजा के बाद गाँव की लड़कियों के द्वारा डाहार गीत एवं नृत्य का आयोजन सामूहिक रूप से करते हैं।

गीत-संगीत

ताहाँरेता नाना-तारना नाना हो

ताहाँरेता रे ना रे,

ताहाँरेता नाहारे नाना हो,

ताहाँ रेता रे ना रे।

डाहार घुडीबेन सियोक काना जा कोड़ाकिन-2

आबेन रेयाक् जाती-पाती लाइताबेन जा कोड़ाकिन-2

आलिज रेयाक् जाति-पाती बेन जाम काना ना कुडीकिन-2

कोचे काडंबा हेसेल पॉयडॉ जातीतालिज ना कुडीकिन-2

भवार्थ – उपरोक्त गीत में युवकों एवं युवतियों के बीच एक दूसरे को आकर्षण तथा रिझाने हेतु गान प्रस्तुत होता है। युवतियों युवकों से पूछती हैं कि आपलोग किस जाति के हैं और रास्ते के उड़ती धूल में ही क्यों हल चला रहे हैं, इस प्रसंग में युवकों का कहना है कि हमलोग हल में लगाने वाला टेढ़ा लगाना और छव लकड़ी के जाति के हैं। यहाँ यह पहेली के समान उत्तर है जिसका संबंध किसान के रूप में स्थापित होता है।⁴

सरहुल खद्दी गीत—उरौव जनजाति

एन्देर पुंन आयो मेझरकी
भगजोगनी लेखा लवकारकी बरा लागदी ॥ 2 ॥
नौर पुंन आयो मेझरकी,

भगजोगनी लेखा लवकारकी बरा लागदी ॥ 2 ॥

अर्थ — हे धरती माँ— सरना माँ तुम किस फूल को खोपे में लगा कर भगजोगनी के समान चमकती आ रही हो। माँ जरूर तुम सरई फूल को खोपे में रखकर झूमती आ रही हो। यह आपकी शादी के लिए शुभ श्रृंगार है। इस गाने में बसन्त ऋतु से धरती की सुन्दरता का वर्णन है। चारों दिशाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू फैलने लगती है। फूलों की खुशबू से धरती का वातावरण महक उठता है।⁵

गेना गीत—मुण्डा जनजाति

सिंगीतुरोरेआ, हो दादा। सिंगीतुरो गुलाइची।
चांडु—मुलुरे हो दादा। चांडु—मुलु नटल—बा।
सिंगीतुरतानलेका, हो दादा; सिंगीतुरो गुलाइची
चांडु—मुलुतान लेका, हो दादा; चांडु—मुलु नटल—बा।

अर्थ — अहा उधर पूरब मे मेरे प्रिय भाई, पूरब में मधुर गुलाईची चमक—दमक से खिल उठते हैं, पश्चिम में जहाँ चांद पहले निकलता है, पश्चिम अटल के उजले फूलों से सुगंधित है। चढ़ते सूरज के समान, मेरे प्यारे भाई, पूरब में जंगली गुलाईची तेज दमक उठती है। उगते चांद की तरह, मेरे प्यारे भाई पश्चिम में कोमल अटल प्यार से खिल उठता है।⁶

हेरो गीत— हो जनजाति

पर्व उतापे हेरो पर्व चिया 2 तापे जोमनामा पर्व,
हेरो : पर्व बापे बाड़ी लेडा चिया
जोमनामा पर्व बापे बाड़ी लेडा।
तिसिंग गूरी पर्व गापा मार पर्व
कोमल बा तीड़ी तेयु
सेवाई तालां चिया कोमल बा
तीड़ी तेयु सेवाई तालां
हातु रे गांय सारी बोंगा कोमल बा
तीड़ी तेयु सेवाई तालां
तेबु सेवाई तालां ॥

भावार्थ — पर्व—पर्व हेरो : पर्व है कि जोमनामा पर्व है। हेरो पर्व को बा पर्व बनाये थे? क्या जोमनामा पर्व को बा पर्व बनाये थे? आज गुरि : पर्व है। कल बड़ा पर्व है। कमल, फूल हाथ से भी तालाब के बीचों बीच में नहीं पहुँचता है। गाँव के देवी देवता के लिए कमल फूल, हाथ से नहीं पहुँचता है कमल फूल। कमल फूल की सेवा हम लोग किया करते हैं।⁷

वाद्य—यंत्र

ताली बजाते—बजाते आदिमानव ने देखा होगा कि पशुओं के तने हुए खोल पर हाथ से या किसी टहनी से चोट करने पर जोर की ध्वनि निकलती है, आदि बनावट के नगाड़े की सूचना प्राचीन साहित्य से जेनरली मिलती नहीं है। किन्तु 5500 ई०पू० के आस—पास ढोल बजाने की सूचना मिलती है। सुदूर समय की सभ्यताओं में मिस्त्र मेसोपोटामिया या यूनानी रोमन सभ्यताओं ने भी ढोल या ड्रम के प्रचलित होने की सूचना मिलती है।⁸ मोनियर विलियमस के शब्दकोश के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण (जिनकी रचना पाण्डुरंग वामन काणे के अनुसार 7वीं सदी ई०पू० में हो गयी थी) में वाद्य शब्द का उपयोग हुआ है। चतुर्वेदों में सम्मिलित सामवेद का संकलन ही गायन से जुड़ा है किन्तु उत्तर वैदिक काल तक भारत में सभ्यता वाद्य यंत्रों में परिपक्वता नहीं आयी होगी।⁹ नाट्य शास्त्र के साथ—साथ 13वीं सदी के शारंग देव ने संगीत रत्नकर पुस्तक में वाद्य के चार प्रकार बताए गए हैं— (1) टंतु वाद्य (2) सुषिर वाद्य (3) अवनद्ध वाद्य (चमड़े के बने मुख्य ताल वाद्य) और (4) धन वाद्य (धातु के बने सहायक ताल वाद्य)। झारखण्ड में चारों प्रकार के वाद्य पाये जाते हैं। तंतु वाद्यों में तांत या तारों से आवाज निकलती है।¹⁰

नृत्य में उपयोगी वाद्य यंत्र —

ढाँक— यह ढोल या ढोलक की ही बड़ी जाति का वाद्य है। यह भी खूब बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। एक हाथ में टिपनी और दूसरे हाथ में खाड़ी की दोहरे चोट से बजाया जाता है। इसकी आवाज बुलंद, तेज व कड़कड़ाती हुई होती है। ढाँक बजाने वाले को ढाकी कहते हैं।¹¹

बांसुरी — यह झारखण्ड ही नहीं देश—दुनिया का सबसे सुरीला वाद्य है। यहाँ चरवाहों हाथों में बाँस की लाठी के स्थान पर बाँस की बांसुरी होती है। यही बाँसुरी श्री कृष्ण के हाथों में सुशोभित हुई। अलग—अलग रंग, लय, ताल, के लिये अलग—अलग बांसुरी का प्रयोग किया जाता है।¹²

सिंगा — यह साकवा से आकार में बाड़ी होती है। इसके नुकीले छोर पर एक छेद बनाया जाता है। इसका प्रयोग जंगली पशुओं को खदेड़ने तथा संदेश भेजने के लिए बजाया जाता है। सिंगा बाँस की सींग से बनाया जाता है। उसके नुकीले सिरे से फूँक मारी जाती है। दूसरा सिरा चौड़े मुँह का होता है। और यह आगे की ओर मुड़ा रहता है।¹³

मांदर — मांदर झारखण्ड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। इसे यहाँ लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते हैं। यह पार्श्वमुखी वाद्य है। लाल मिट्टी के बने मांदर का गोलाकार ढाँचा अंदर से खोखला होता है। इसके दोनों तरफ के खुले मुँह बकरे की खाल से ढके रहते हैं। नाच के समय इसे बजाने वाला भी थिरकते रहता है। इसके लिए वह रस्सी के सहारे मांदर को कंधे से लटका लेता है।¹⁴

ढोलक — यह भी ढाँक जाति की तरह का वाद्य है परन्तु ढाँक से बहुत छोटा और हल्का होता है। बनावट वैसी ही होती है। इसे दोनों ओर से बजाया जाता है। बाएँ हाथ में खाड़ी या छोटे पीटने वाले डंटे से तथा दाहिना भाग हथेली तथा अंगुलियों से ताल के अनुसार पीट कर बजाया जाता है। बहुत अधिक देर तक बजाने पर हाथों की अंगुलियाँ फट जाती हैं। एक भाग में डंटा पीटने की जगह लेप लगा होता है। दूसरे भाग में बकरी के तथा गद भाग में बैल के चमड़े मढ़े होते हैं। इसमें दोनों मढ़े चमड़े को टाइट रखने के लिए चमड़े की बाँधी तनी रहती है उस पर रिंग पीतल आदि के टाइट करने के लिए लगे होते हैं। इससे गेजा गिन, तगिन तेता, तेतक ता जैसी ध्वनि निकलती है।¹⁵

घंटा — साधारण पीतल की थाली आकार होती है। इसे डंडा में कपड़ा लपेटकर बजायी जाती है। घंटा से लय, ताल, राग तो निकला नहीं जाता है किन्तु लय, ताल के बीच डंज, डंज की आवाज निकलती है।¹⁶

शहनाई — बांसुरी की तरह ही सानाई (शहनाई) भी झारखण्ड में लोकप्रिय है। यह यहाँ का मंगल वाद्य है। पूजा, विवाह आदि मौकों पर इसे बजाया जाता है। साथ ही छऊ, नटुआ, पड़का आदि नृत्यों में भी शहनाई बजायी जाती है।¹⁷

घुंघरू — यह पीतल का बनाया जाता है। घुंघरू को पैर तथा कमर में बाँधकर नाचते हैं। यह केवल पुरुष नर्तक अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। उससे नृत्य के ताल एवं स्वर स्पष्ट होते हैं।¹⁸

तिरियो — यह भी बाँसुरी प्रकृति का ही सुषिर लोक वाद्य है। इसमें तीन बाँस के पाइप होते हैं दो बाँस के पाइप को जोड़ने वाले कुछ पतला बाँस पाइप होता है। इस पतले बाँस पाइप के बीच में एक छेद होता है। इस छेद में फूँकने के लिए एक पतली बाँस की नली लगी होती है। दोनो किनारे के बाँस पाइप में तीन—तीन छेद हो हैं। मोहन बाँस को खड़ी आकृति में बजाते हैं तो तिरियो को पड़ी आकृति में।¹⁹

ठेका — यह लकड़ी के आधे मोटे पटरे से बनता है चौड़ाई दो से तीन इंच के लगभग। बीच का भाग पतला और दोनों किनारे गोलाकार होते हैं। गोलाकार भाग के मध्य में एक मोटे तार ढीले से आर—पार होने लायक छिद्र होते हैं। लोहे के तार न्यू आकार का मोड़ कर उन्हीं दोनों छिद्रों से पार कर दोनों छोर पर उसी गोलाई के नाप की लकड़ी का चक्का जाम किया जाता है। निचले भाग में तीन—चर घुंघरू भी बाँध दिये जाते हैं।

यह एकल या गुणाकार रूप में भी बनता है। मुड़े हुए तार को दाहिने हाथ से तथा पटरे के एकल या गुणाकार स्थान पर बाएँ हाथ से पकड़ कर ताल के अनुरूप खींचा जाता है।²⁰

फेंचका— यह टेचका की तरह उपयोग होता है। तीन-चार फीट लंबे-मोटे खोखले बाँस को नीचे से एक गॉठ या एक आधा फीट छोड़कर फाड़ दिया जाता है। परऊ के गॉठ के पास 6 इंच छोड़कर बीच के बाँस को काटकर निकाल दिया जाता है जिससे दोनों हाथों से इसे पकड़ा जा सके। ऊपर का भाग कटा हुआ और नीचे का भाग को टकराने से ठप-ठप की आवाज निकलती है। पूरे बाँस को रंग-बिरंगे कागज या फीतों से बाँधकर सुन्दर बना दिया जाता है। टकराने वाले भाग पर नीचे कुछ घुंघरू बांध दिए जाते हैं। नर्तक दोनों हाथों से गीत को लय-ताल के अनुरूप टेका देता है।²¹

दुमंग (मांदर) — हो जनजाति का सर्वप्रिय, सुन्दर ध्वनि से गूँजने वाला वाद्य है मांदर। छोटानागपुर के जनजातीय समुदाय के दुमड. कुछ अलग होता है और आकार में छोटी भी होती है। मांदर प्रायः मिट्टी के खोल का बना होता है। इसी मांदर से अलग-अलग नृत्य के ताल निकाले जाते हैं। हो जनजाति का कोई भी नृत्य मांदर के बिना संभव नहीं है। हो समुदाय के संगीत एवं अखड़ा को मांदर की सुमधुर ताल और ध्वनि सुशोभित करती है।²²

दमा/नगाड़ा — यह बड़े आकार वाला नगाड़ा ही होता है। इसकी बनावट गोल होती है। आकार बड़ा होने के साथ-साथ भारी भारी भी होता है। दो छोटे डंडों से इसे बजाया जाता है। इसकी गूँज काफी दूर-दूर तक जाती है। हो समुदाय में इस बाजा के बिना कोई नृत्य ही नहीं होता है। नगाड़े की बनावट पूरी तरह भैंस के चमड़े से होती है। बजाने से पूर्ण तरह भैंस के चमड़े से होती है। बजाने से पूर्व तेल लगाकर धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से इसकी आवाज अच्छी निकलती है। नृत्य के अलावे नगाड़ा युद्ध, स्वागत एवं भंडारी इसे बजाकर प्रचार-प्रसार करने का काम करते हैं।²³

केंदरा बनम — संथाली भाषा में इसे बनम कहा जाता है। यह लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी लंबाई 1.5 से 2 फीट होती है। इसका एक भाग मोटा तथा दूसरा भाग पतला होता है। मोटे भाग को खोखला किया जाता है तथा उसके ऊपर से पतली तार या घोड़े के बाल (चावॉर) बाँध दिया जाता है, तथा एक लकड़ी में भी घोड़ा का बाल बाँधकर धनुषाकार बनाया जाता है जिसे आक या धनुष कहा जाता है। इसे बजाते समय एक पतली रस्सी बांधा जाता है। जब रस्सी को खींचा जाता है तब के-कों की आवाज निकलती है इसलिए इसे केन्दरी कहा जाता है।²⁴

ढोल — मांदर के बाद ढोल भी झारखण्ड में लोकप्रिय है। यह आम कटहल या गमहर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें भी अंदर से खोखला करीब दो फीट लम्बा ढाँचा होता है। इसके भी दोनों किनारे गोलाकार होते हैं। दोनों किनारों की तुलना में बीच का हिस्सा कुछ उभरा हुआ होता है।²⁵

करताल या झांझ — यह हाथ में रखकर बजाने वाला धन वाद्य है। लकड़ी के सुंदर आकृति में कुछ छेद होते हैं। उसमें दो छोटे-छोटे छल्ले ढीले रूप में डाले रहते हैं। एक में चार और दूसरे में अँगूठा लगाकर दोनों लकड़ी के अंदर के छल्लों को टकराया जाता है। जिससे घुंघरू की तरह छनछनाना सुनाई देता है।²⁶

निष्कर्ष — झारखण्ड की रंग-बिरंगी संस्कृति इसके प्राकृतिक सौंदर्य में चार-चौद लगाती है। भिन्न-भिन्न रीति-रिवाजों यहाँ के सारे लगभग वर्ष में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। यहाँ के जनजातीय समुदाय द्वारा मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। गीत-संगीत और नृत्य यहाँ के आदिवासी जीवन की मूल धारा में शामिल है।

संदर्भ सूची

1) गिरिधारी राम गौड़ू 'गिरिराज', झारखण्ड का लोकसंगीत, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2015, पृ० 52

- 2) शरत चन्द्र राय, द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2023, पृ० 23
- 3) गिरिधारी राम गौड़ू, पूर्वोद्भूत, पृ० 71
- 4) विनय कुमार, संथाली भाषा लोकगीत एवं नृत्य, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014, पृ० 112-113
- 5) भीखू तिरकी, उराँव-सरना धर्म और संस्कृति, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2011, पृ० 221
- 6) राज रतन सहाय, आदिम मुण्डा और उनका प्रदेश, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2017, पृ० 319
- 7) दमयन्ती सिंकु, हो जनजाति में बा-गीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2018, पृ० 137-138
- 8) कैथलिजने कूप्स एवं तेतसूरो मतसुजवा, हैंड क्लैटेन्स गाएना, साउथ अफ्रीका, टोकियो, 2006, पृ० 19-21
- 9) मोनियर विलियम्स, शब्दकोश 1899, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 1997, पृ० 940
- 10) हेमंत, झारखण्ड, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2004, पृ० 235
- 11) रामजय नाईक, नागपुरी गीतों में प्रमुख रागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, अन्नपूर्णा पब्लिशर्स, राँची, 2021, पृ० 87-90
- 12) संजय कृष्ण, झारखण्ड के पर्व-त्योहार मेले और पर्यटन स्थल, प्रभात, प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ० 281
- 13) विनय कुमार, पूर्वोद्भूत, पृ० 168
- 14) हेमंत, पूर्वोद्भूत, पृ० 237
- 15) गिरिधारी राम गौड़ू 'गिरिराज', पूर्वोद्भूत, पृ० 118
- 16) दमयन्ती सिंकु, पूर्वोद्भूत, पृ० 207
- 17) हेमंत, पूर्वोद्भूत, पृ० 237
- 18) विनय कुमार, पूर्वोद्भूत, पृ० 169
- 19) विद्योत्तमा निधि, नागपुरी लोकगीत, लोकनृत्य और लोक वाद्य, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2020, पृ० 373-374
- 20) गिरिधारी राम गौड़ू 'गिरिराज' पूर्वोद्भूत, पृ० 121
- 21) वही, पृ० 122
- 22) दमयन्ती सिंकु, पूर्वोद्भूत, पृ० 204
- 23) वही, पृ० 204
- 24) विनय कुमार, पूर्वोद्भूत, पृ० 168-169
- 25) हेमंत, पूर्वोद्भूत, पृ० 237
- 26) संजय कृष्ण, पूर्वोद्भूत, पृ० 276